

ОРИЕНТАЦИЯ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ПОЗИТИВНУЮ КУЛЬТУРУ.

Қосимова Озода Худойназаровна

Доцент кафедры педагогики и психологии Самаркандского государственного медицинского университета

Искандаров Абдуллажон Самандар ўғли

Студентка Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976462>

Аннотация: Для формирования положительной культуры у будущих медицинских работников и получения эффективных результатов очень важно создать все необходимые условия и красивую социальную среду в процессе их обучения и воспитания. В частности, те, кто выполняет ответственную задачу по спасению человеческой жизни, должны обладать моральными качествами, чтобы работать в составе команды.

В данной статье изложены представления о том, что развитие профессиональных морально-этических качеств будущих медицинских работников, налаживание эффективного общения, развитие в них позитивной культуры и духовности позволит снизить их утомляемость.

Ключевые слова: Медицина, работник, образование, учреждение, процесс, самостоятельный, свобода, мышление, обучение, активность, самочувствие, коллектив, мастерство, сотрудничество, внимание, опыт, вежливость, форма, усталость.

Annotatsiya: Bo'lajak tibbiyot xodimlarida ijobiy madaniyatni rivojlantirish uchun va samarali natijalarni olish uchun ularga ta'lim va tarbiya berish jarayonida zarur bo'lgan barcha shart sharoitlarni va chiroyli ijtimoiy muhitni yaratish juda muhimdir. Ayniqsa, inson hayotini asrab qolishdek mas'uliyatli vazifani amalga oshiruvchi shaxslarda, jamoaning bir qismi bo'lib faoliyat yuritishlari uchun albatta ma'naviy sifatlar shakllangan bo'lish kerak.

Ushbu maqolada bo'lajak tibbiyot xodimlarida kasbiy ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish, o'zaro samarali aloqa o'rnatish, ularda ijobiy madaniyatni va ma'naviyatni rivojlantirish ulardagi charchoqni kamaytirishga olib kelishligi haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tibbiyot, xodim, ta'lim, muassasa, jarayon, mustaqil, erkinlik, fikrlash, o'rganmoq, faollik, farovonlik, jamoa, ko'nikma, hamkorlik, e'tibor, tajriba, xushmuomalalik, shakllanmoq, charchoq.

Abstract: In order to develop a positive culture among future medical workers and to obtain effective results, it is very important to create all necessary conditions and a beautiful social environment during their education and upbringing. In particular, those who carry out the responsible task of saving human life must have moral qualities in order to work as a part of the team.

This article describes the ideas that the development of professional moral and ethical qualities of future medical workers, the establishment of effective communication, the development of a positive culture and spirituality in them will reduce their fatigue.

Keywords: Medicine, employee, education, institution, process, independent, freedom, thinking, learn, activity, well-being, team, skill, cooperation, attention, experience, courtesy, form, fatigue .

Было показано, что позитивная культура здравоохранения тесно связана с несколькими желаемыми результатами как для сотрудников, так и для учреждения.

Для формирования положительной культуры будущих врачей необходимо провести ряд мероприятий, тесно связанных с учреждением, на основе плана.

Удивительно, но создание позитивной культуры в области медицины связано со снижением умственной, физической и эмоциональной усталости в этой области. Если умственное, социальное, эмоциональное утомление в медицине не устраняется, такое утомление может представлять опасность для пациентов и сотрудников. В результате безопасность пациентов не гарантируется из-за роста врачебных ошибок.

Для формирования положительной культуры у будущих медицинских работников, в первую очередь, их необходимо обучать педагогам культуре общения. А общение — один из ключевых элементов, необходимых для создания позитивной культуры, повышения вовлеченности и снижения выгорания.

Общение является важным условием жизни и деятельности человека. Именно с помощью общения люди имеют возможность овладеть своей природой и работать сообща для удовлетворения своих индивидуальных потребностей. В процессе общения формируются определенные образы и модели поведения человека, которые в дальнейшем проникают в человека. Мышление человека, способность анализировать и оценивать мир и свой образ формируются в процессе общения. Польский психолог Э. Мелибрда, всесторонне оценивший эту проблему, подчеркивает следующее: «Общение важно для нас как воздух в межличностных отношениях».

Поскольку коммуникация — очень сложный процесс, дать ему одно правильное определение очень сложно. Поэтому содержание понятия коммуникации обычно определяют, выделяя некоторые ее стороны.

В учебнике «Общая психология», изданном М. Г. Давлетшиным, под общением понимается взаимодействие двух и более людей, состоящее в обмене информацией аффективно-оценочного характера и знаниями.

То есть в процессе общения происходит обмен информацией, устанавливаются и развиваются отношения.

Если в учебном процессе в образовательном учреждении будущих медицинских работников поощрять к самостоятельной работе, если их учить свободно мыслить, повышать их активность и самочувствие, то у них будут формироваться навыки работы в команде. В то же время, чтобы работать в сотрудничестве, им необходимо общаться друг с другом, заниматься красивым общением, уважать друг друга, уделять друг другу внимание, соглашаться друг с другом, поддерживать друг друга, делиться опытом, такими характеристиками, как формируется самосознание, эмпатия, вежливость, значительно снижается уровень вызывания у них утомления в будущем.

В настоящее время в нашей стране продвигается идея создания сообщества межпрофессионального уважения, благополучия и командной работы. Каждый год профессионалов поддерживают и награждают призами. Такие инициативы поднимают моральный дух каждого сотрудника.

Улучшение условий труда является наиболее актуальной проблемой современности. Новый уровень социальной зрелости человека нивелирует неблагоприятные условия рабочей среды. Условия труда являются не только потребностью, но могут быть фактором и результатом определенной производительности труда и его эффективности, как мотив, побуждающий к определенной прибыльной работе.

Таким образом, цели образовательных учреждений также включают в себя разработку подходов, основанных на практике, которые помогают продвигать позитивную культуру в сообществе, сотрудничество и моральный дух внутри учреждения, а в будущем приведут к значительному повышению оценки сотрудников. Рабочее место и производительность. При этом от обладателей смежных профессий требуется не находить на рабочем месте лишних вещей, организовывать и хранить нужные вещи, всегда содержать рабочее место в чистоте и порядке, постоянно готовить рабочее место к работе, быть дисциплинированным.

Данные показали, что развитие позитивной культуры и морального духа у будущих медицинских работников играет ключевую роль в снижении эмоционального выгорания.

Использование таких занятий, как медитация, мотивация, аффирмация, мантры, которые можно проводить в этом процессе, значительно снизит их утомляемость и улучшит психическое здоровье.

В заключение, если будущий медицинский работник существенно не повысит моральный дух своей команды, они могут быть менее эффективны в достижении своих целей и желаемых результатов. Другими словами, идеальный подход к укреплению морального духа и созданию позитивной культуры — это многогранная тактика, поощряющая общение, взаимодействие, позитивные отношения и рост.

Использованная литература:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi « O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi PF-4947-son Farmoni // « Xalq so'zi», 2017 yil 8 fevralь.
- 2.Xudoynazarovna, Q. O. (2022). INCREASING SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF WOMEN IN OUR COUNTRY. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(12), 249-255.
- 3.Xudoynazarovna, Q. O., Bobomurod o'g'li, B. B., & Jaloliddin O'roz o'g, N. (2022). Increasing the Social Activity of Female Teachers is the Need of the Hour. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(6), 137-139.
- 4.Xudoynazarovna, Q. O., & Sunnatillo o'g'li, V. H. (2022). The Teacher is National in Increasing the Social Activity of Women and the Combination of Foreign Experience. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(6), 129-132.
- 5.Xudoynazarovna, Q. O., & Oxunjon Samandaro'g'li, A. (2022). SOCIO-PEDAGOGICAL ACOCLAPY OF FORMATION OF PATRIOTISM IN STUDENTS. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 332-336.

6. Khudoynazarovna, Q. O. (2022). PEDAGOG XOTIN-QIZLARNING TALABALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI TUSHUNISHI: SAMARALI O'QITISH KALITI. БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(4), 272-278.
7. Khudoynazarovna, K. O., & Ulugbek, M. (2022). TOLERANCE AS AN IMPORTANT MORAL CATEGORY. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 148-152.
8. Khudoynazarovna, K. O. (2022). The Impact of Negative Facts on the Spiritual Appearance of Girls is A Problem. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 281-285.
9. KHUDOYNAZAROVNA, K. O., SEVARA, K., & RUKHSORA, M. (2022). STUDYING THE PSYCHOLOGICAL BASIS OF NATIONAL CONCEPT OF PERSONALITY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 265-271.
10. KHUDOYNAZAROVNA, K. O. (2022). THE TECHNOLOGY OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR THE FORMATION OF THE PERSONAL SPIRITUALITY OF THE FUTURE TEACHER. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 278-287.
11. Khudoynazarovna, Q. O. (2022). Technology Of Development Of Social Activity Of Female Pedagogues In The Conditions Of The New Renaissance. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 4469-4471.
12. Kurbanovich, U. U. (2021). The role of excursions to spiritual places in the development of the spirituality of the younger generation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 699-702.
13. Qurbonovich, U. U. (2022). USING SIBELIUS MUSIC TEXT EDITOR IN MUSIC EDUCATION. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 127-129.
14. Qurbonovich, U. U. (2022). Factors Of Development Of Teacher's Spiritual Image. *Journal of Positive School Psychology*, 6(9), 4472-4475.

